

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirzayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

TIJORAT BANKLARIDA MAJBURIYATLAR YUZAGA KELISHI VA ULARNING NAZARIY ASOSLARI

Sabirova Nozima Normat qizi

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining majburiyatlari va ularning vujudga kelishining nazariy asoslari o'rganilgan. Majburiyatlarning depozit va nodepozit jihatdan vujudga kelishi o'zbekistonlik va xorijlik olimlar ilmiy asarlari asosida tadqiq etilgan. Tadqiqotlar asosida muallifning mustaqil ilmiy yondashuvlari shakllantirilgan va asoslangan. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida muhim ilmiy taklif va xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, majburiyatlar, passiv operatsiyalar, depozit.

Abstract: The article explores the obligations of commercial banks and the theoretical basis for their emergence. The emergence of obligations in terms of deposits and non-deposits has been analyzed based on the scientific works of Uzbek and foreign scholars. Independent scientific approaches by the author have been developed and substantiated based on these studies. As a result of the conducted research, significant scientific proposals and conclusions have been formulated.

Keywords: commercial banks, liabilities, passive operations, deposit.

Аннотация: В статье изучены обязательства коммерческих банков и теоретические основы их возникновения. Возникновение обязательств в виде депозитных и недепозитных форм было проанализировано на основе научных трудов узбекских и зарубежных ученых. На основе этих исследований сформированы и обоснованы независимые научные подходы автора. В результате проведенных научных исследований разработаны важные научные предложения и выводы.

Ключевые слова: коммерческие банки, пассивы, пассивные операции, депозит.

KIRISH

Iqtisodiyotning rivojlanishida moliya institutlari roli va ahamiyati o'ziga xos xususiyat kasb etadi. Bu borada moliyaviy resurslarning vujudga kelishi va ularni boshqarish bilan bog'liq jarayonlar alohida o'rganish zaruratini shakllantiradi. Milliy iqtisodiyotda qo'shimcha qiymat yaratilishi natijasida iqtisodiyot subyektlarida jamg'armalar paydo bo'la boshlaydi. Jumladan, jismoniy shaxslar daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi ijobiy farq oshib borgani sari iqtisodiyotda bo'sh turgan mablag'larni boshqarishga ehtiyoj ortadi.

Mazkur jarayonlarda banklar tomonidan iqtisodiyotdagi ortiqcha pul resurslarini jalb etish va ularni o'z imkoniyatlari doirasida qarz shaklida iste'molga qayta chiqarish rivojlanadi. Bu esa, banklarning evolyutsion rivojlanish bosqichidagi asosiy moliyaviy operatsiyalardan biri sifatida shakllanishiga zamin yaratmoqda. Xususan, banklarning mablag'lar jalb etish bilan bog'liq operatsiyalari uzoq rivojlanish tarixiga ega bo'lib, banklar oldidagi moliyaviy majburiyatlarni shakllantirishga olib kelgan. Banklarning iqtisodiyotning boshqa subyektlari oldidagi moliyaviy majburiyatlari aynan passiv operatsiyalarning vujudga kelishiga xizmat qilganini aytish mumkin.

Banklarning passiv operatsiyalari moliyaviy resurslarni jalb etish orqali vujudga keladigan turli darajadagi moliyaviy majburiyatlarni aks ettiradi. Bu jarayonda moliyaviy majburiyatlar ikki ko'rinishda shakllanadi. Birinchisi, depozit operatsiyalari, ikkinchisi, nodepozit ko'rinishdagi operatsiyalardir. Umuman olganda, banklarning passiv operatsiyalari boshqa subyektlar oldidagi moliyaviy majburiyatlarni ifodalaydi va aksariyat hollarda mablag'lar jalb etish orqali shakllanadi.

O‘z navbatida, depozit va nodepozit operatsiyalar jismoniy va yuridik shaxslar bilan moliyaviy munosabatlarda vujudga kelishi mumkin. Bunda yuridik shaxslar Markaziy bank, tijorat banklari va iqtisodiyotning boshqa subyektlari sifatida tasniflanadi.

Yuridik shaxslar bilan nodepozit operatsiyalari quyidagi ikki shaklda vujudga keladi:

To‘g‘ridan-to‘g‘ri qarz jalb etish. Bu holatda Markaziy bank yoki boshqa banklardan qisqa muddatli moliyaviy resurslarni jalb etish ko‘zda tutiladi. Shuningdek, kredit liniyalari orqali moliyaviy resurslarni boshqarish ham shu toifaga kiradi.

Moliya bozori orqali mablag‘lar jalb etish. Bu jarayonda banklar tomonidan qimmatli qog‘ozlar emissiyasi orqali mablag‘lar jalb qilinishi banklarda moliyaviy majburiyatlarning vujudga kelishiga olib keladi. Shuningdek, bu jarayon banklarning moliya bozorida samarali faoliyat olib borish zaruratini ko‘rsatadi.

Jismoniy shaxslar bilan o‘zaro moliyaviy munosabatlarda ham moliyaviy majburiyatlarning vujudga kelishini ta’kidlash lozim. Jahon tijorat bank tizimi tajribasida jismoniy shaxslar oldidagi moliyaviy majburiyatlarning asosiy ulushi depozit operatsiyalari orqali vujudga kelishini qayd etish mumkin.

Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda har 1000 ta aholiga to‘g‘ri keluvchi depozit hisob-raqamlari soni 2012-yilda 437 tani tashkil etgan bo‘lsa, 2015-yilda bu raqam 568 taga yetgan [1]. 2023-yilda esa, ushbu raqam O‘zbekistonda 688 ta, Birlashgan Arab Amirliklarida 1123 ta, Italiyada 733 ta va Estoniyada 2041 ta bo‘lganligi qayd etilgan [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda nazariy qarashlar tizimlashtiriladi. Ular empirik tadqiqotlarning nazariy xulosalarini qiyosiy baholash imkonini beruvchi metodlar asosida shakllantiriladi. Tadqiqot natijalari asosida nazariy va ilmiy xulosalar shakllantiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Banklar tomonidan mablag‘larni jalb etishda depozit operatsiyalari muhim ulushga ega bo‘lib borayotganini ta’kidlash lozim. Banklar kapitali tarkibida moliyaviy majburiyatlar muhim rol o‘ynagan sababli, depozitlarga nisbatan yondashuvni takomillashtirish zarurati paydo bo‘lmoqda.

Shuni qayd etish lozimki, mamlakatimizda bank tizimini isloh qilish va raqamli transformatsion o‘zgarishlarni amalga oshirish bo‘yicha qator yangilanishlar olib borilmoqda. Bu borada, 2017-yilda boshlangan islohotlar bank tizimini ham qamrab olgan va zamonaviy yondashuvlar asosida istiqbol rejaları joriy etilayotganligi e’tiborga molikdir. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020–2025-yillarga mo‘ljallangan o‘zbekiston respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-son Farmon¹ qabul qilinishi bilan islohotlar o‘zining yana bir yangi bosqichiga chiqdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Mazkur hujjatda banklarning aktiv va passiv operatsiyalarini boshqarishning zamonaviy tendensiyalari inobatga olingan holda vazifalar belgilangan. Shuningdek, 2025-yilga kelib banklar moliyaviy majburiyatlarining jami hajmida xususiy sektor oldidagi ulushini joriy 28 foizdan 70 foizgacha yetkazish, depozitlarni himoyalash tizimini joriy etish va moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirishda depozit xizmatlaridan foydalanish nazarda tutilgan. Shu bois, bu boradagi tadqiqot va tahlillar zarur ahamiyatga ega ekanligini qayd etish lozim.

Shu sababdan, biz tadqiqotimizda banklarning passiv operatsiyalari vujudga kelishi va unda depozit jalb etish tendensiyalarining nazariy jihatlarini o‘zbek, rus va ingliz tillarida nashr etilgan ilmiy yondashuvlarga asoslangan holda tizimlashtirib amalga oshirishni nazarda tutmoqdamiz.

Prof. Sh. Abdullaevaning fikricha, banklarda aholining bo‘sh pul mablag‘larini jalb etish xulosalari muhim ahamiyat kasb etadi. Unga ko‘ra, banklarning moliyaviy xizmatlari tarkibida depozit operatsiyalari mavjudligi xizmatlar jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi [3].

Dos. A. Absalamov va M. Majidov tomonidan mamlakatimiz tijorat banklarida aktiv va passivlarni

1 <https://lex.uz/docs/4811025>

boshqarishning hozirgi tendensiyalari tadqiq etilgan [4]. Ular xorijiy olimlarning yondashuvlarini tizimlashtirib, o'z ilmiy xulosalarini asoslashga harakat qilganlar. Shuningdek, "mamlakatimiz bank tizimida olib borilayotgan transformatsiya jarayonlari natijasida so'nggi yillarda tijorat banklarining passivlari, majburiyatlari, kapitali yuqori miqdorda o'sib borayotgani aniqlandi. Ammo davlat ulushi mavjud banklarda kreditlarning depozitlarga nisbati 3 barobarga yaqinlashishi ushbu banklarning davlatning arzon resurslari bilan qo'llab-quvvatlanishi va bozor tamoyillari asosida raqobatga moslashishida muammolarga olib kelishi mumkin", deb ta'kidlashadi.

I.f.d. M. Mo'minova o'z tadqiqotlarida banklarning passivlarini boshqarishda aktiv operatsiyalarni ham inobatga olish zaruratini ko'rsatib o'tadi [5]. Uning fikricha, banklarda resurslar bilan bog'liq muammolar kreditlash siyosati bilan ham bog'liq bo'lib, buning sababi sifatida talab qilib olinguncha depozit mablag'larini ham yo'naltirish tendensiyasi vujudga kelayotganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, depozitlar foiz stavkalari inflyatsion sur'atdan ortda qolayotganligini qayd etadi.

Fikrimizcha, tijorat banklarida passivlarni boshqarishda ularning aktivlar bilan o'zaro nisbatiga e'tibor qaratish muhim. Shu bilan birga, passiv va aktivlarning o'zaro nisbatida aktivlarning oshib ketishi davlat banklarida vujudga kelishi mumkinligi istisno qilinmaganligini ham qayd etish zarur. Bu holat moliya institutlari o'rtasidagi raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Sh. Saipnazarov o'z ilmiy ishida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida ishtirok etishiga e'tibor qaratgan [6]. U, mazkur amaliyot orqali banklarga resurs jalb etish mumkinligini qayd etadi. AT "Aloqabank"ning aktiv va majburiyatlarini tahlil qilib, majburiyatlar tarkibida depozit operatsiyalarining ulushi yuqoriligicha saqlanib qolayotganini ta'kidlaydi. Shuningdek, banklarga resurslar jalb etishda qimmatli qog'ozlar savdosini moliyaviy injiniringdan foydalanish zarurligini ilmiy asoslab beradi.

O. Melikov o'z monografik tadqiqotida tijorat banklarining kredit va depozit operatsiyalariga doir ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga e'tibor bergan. U, "tijorat banklari depozit bazasining barqarorlik darajasini oshirish orqali kredit xizmatlarining samaradorligini oshirish zarur", degan mazmundagi tavsiyani ilgari suradi. Shu bilan birga, "Depozitlar va kreditlarning summasi va muddati bo'yicha mutanosiblikning ta'minlanmaganligi, talab qilib olinadigan depozitlarning brutto depozitlar hajmidagi ulushi yuqoriligi banklarning depozit bazasining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda", degan fikrni asoslaydi [7].

Tadqiqotchi A. Mamatov ATB "Ipoteka bank"ning aktiv va passiv operatsiyalarining rivojlanish tendensiyalari to'g'risidagi ilmiy xulosalarni asoslashga harakat qilgan [8]. Uning fikricha, tijorat banklarida passivlarni samarali boshqarishda ularni kreditlarga yo'naltirish bilan baholash va ularning o'zaro nisbatiga e'tibor qaratish muhimdir. Shu bilan birga, joriy islohotlar doirasida banklarning transformatsiyasi fonida passivlar va majburiyatlarning oshgani qayd etiladi.

Tadqiqotchilar I. Ibragimova va J. Qurbonov olib borgan tadqiqotlarida moliyaviy majburiyatlar hisobini yuritish va uning natijasida passivlarni samarali boshqarish bo'yicha ilmiy xulosalarni shakllantiradilar. Ularning fikricha, "Tijorat banklarida majburiyatlar hisobini yuritishni to'g'ri tashkil etish tijorat banklarining samarali ishlashi va iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Tijorat banklari balansi passivining asosiy qismini majburiyatlar tashkil etib, ular deyarli 85–90 foizdan iborat bo'ladi", deb qayd etadilar [9].

Ayrim o'zbekistonlik olim va tadqiqotchilarning ilmiy xulosalarini o'rganish asnosida quyidagi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldik tijorat banklarining moliyaviy xizmatlari portfelida depozit operatsiyalariga e'tibor berish va uning jozibadorligini oshirish muhimdir;

tijorat banklarining passivlarini aktivlarga nisbatan oshib ketmasligini monitoring qilib borish.

Agar mazkur tendensiya kuzatilsa, davlat ishtirokining mavjud bo'lishini oldini olishga e'tibor qaratish lozim, aks holda moliya xizmatlari bozorida raqobat muhitining buzilishiga zamin yaratilishi mumkin; banklarda aktiv va passivlarning o'zaro nisbatini muvofiqlashtirish. Passivlarning kreditga yo'naltirishi bilan birga banklarning moliya bozorida ishtirok etishiga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqdir; tijorat banklariga mablag'lar jalb etishda moliya bozori imkoniyatlariga e'tibor qaratish va unda qimmatli qog'ozlar savdosining zamonaviy instrumentlaridan foydalanish zarurligini inobatga olish; tijorat banklari passivlari tarkibida majburiyatlarning ulushi sezilarli darajada yuqoriligi sababli ularni boshqarishga ilg'or yondashuvlarni joriy etish va bunda davlat ulushini kamaytirishga qaratilgan transformatsion islohotlarni jadallashtirish muhim ahamiyatga ega;

tijorat banklarida aktiv va passivlarni boshqarishda ularning hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzishda barqarorlikka erishishga e'tibor qaratish dolzarblik kasb etadi. Fikrimizcha, tijorat banklarida passivlarni boshqarishda moliyaviy majburiyatlarning yuqori ahamiyatga ega ekanligini qayd etish zarur. Shu nuqtai nazardan, depozit va nodepozit operatsiyalar o'rtasidagi nisbatni monitoring qilib borish va ularni samarali boshqarishda xalqaro standartlarni joriy etish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz.

Umuman olganda, bank majburiyatlari tarkibida depozit operatsiyalarining ulushi yuqoriligi alohida ahamiyatga ega. Shu sababli, depozit operatsiyalari bilan bog'liq tendensiyalarni tadqiqot obyekti sifatida o'rganish o'ziga xos xususiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz tijorat banklarida moliyaviy xizmatlarning jozibadorligi barqaror tendensiyaga ega bo'layotganini tadqiq etish muhimdir. Sababi, depozitlar ulushining 2024-yilda o'tgan yilga nisbatan pasayishi fonida boshqa muassasalardan kreditlar va lizing mablag'larini jalb etish ulushi oshayotgani kuzatilmoqda. Bu esa, banklarda moliyaviy resurslarni raqobat muhitida emas, balki to'g'ridan-to'g'ri qarz oluvchi sifatida jalb etish ustuvorlik kasb etayotganini ko'rsatadi (1-jadvalga qarang).

1-jadval. O'zbekistondagi tijorat banklari majburiyatlari.

Ko'rsatkich nomi	01.02.2023-y.		01.02.2024-y.	
	mlrd. so'm	ulushi, foizda	mlrd. so'm	ulushi, foizda
Depozitlar	214 197	44,8	242 119	43,7
Markaziy bankning vakillik hisobvarag'i	570	0,1	562	0,1
Boshqa banklarning mablag'lari-rezident	18 848	3,9	27 087	4,9
Boshqa banklarning mablag'lari-norezident	24 311	5,1	19 821	3,6
Olingan kreditlar va lizing operatsiyalari	189 849	39,7	221 444	40,0
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	10 984	2,30	13 253	2,4
Subordinar qarzlar	6 666	1,4	12 471	2,3
To'lanishi lozim bo'lgan hisoblangan foizlar	4 881	1,0	7 340	1,3
Boshqa majburiyatlar	7 503	1,6	9 807	1,8
Jami majburiyatlar	477 808	100	553 904	100

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari

Shuningdek, tijorat banklari tomonidan mablag'lar jalb etilishida xorijiy shaxslarga nisbatan mahalliy subyektlar kattaroq ulushga ega bo'lib borayotganini qayd etish lozim (1-jadvalga qarang). Bizningcha, tijorat banklarining passiv operatsiyalarida depozitlar va olingan kreditlarning roli alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa, banklarning depozit va qarz bozorida rolini mustahkamlash zaruratini keltirib chiqaradi.

Bizningcha, bank aktivlari va passivlarini samarali boshqarish bankning turli moliyaviy operatsiyalari, moliyaviy resurslarni jalb etish va berish bilan bog'liq faoliyatlarni bir nuqta atrofida to'plashni

nazarda tutadi, deb o'ylaymiz. Bu yerda murakkablikning vujudga kelishi oddiy jarayon – aktivlarning foydalilik darajasidan ko'ra majburiyatlarning oshib borishi bilan ifodalanadi. Shu nuqtai nazardan, majburiyatlarni samarali boshqarishda passiv operatsiyalarni monitoring qilib borish muhimdir.

Banklarda passiv operatsiyalarni boshqarishda foyda olishga yo'naltirilgan strategik g'oyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda vujudga keladigan risklarni boshqarishga e'tibor qaratish majburiyatlarni samarali monitoring qilish imkoniyatini berishi mumkin. Shu bois, banklarning transformatsion jarayonlarida davlat ulushini kamaytirishga e'tibor qaratish muhimdir. Boshqacha aytganda, banklarning moliyaviy resurslar jihatidan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi natijasida raqobat muhiti yo'qolib borishi mumkinligini inobatga olish lozim.

Umuman olganda, majburiyatlarni boshqarishda derivativlardan foydalanish o'ziga xos ahamiyat kasb etayotganini inobatga olish muhim, deb o'ylaymiz.

Xorijiy olimlarning tadqiqot va tajribalaridan ham ma'lum bo'layaptiki, tijorat banklarining majburiyatlarini boshqarishda moliyaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilish muhim xususiyat kasb etmoqda. Bizningcha, tijorat banklarining majburiyatlarini vujudga keltirishda depozitlarning sezilarli ulushga ega bo'lib qolayotgani alohida tadqiqot obyekti sifatida izlanishlar olib borishni taqozo etmoqda.

XULOSA VA TAKIFLAR

Tadqiqotlarimiz natijasida o'zimizning mustaqil yondashuvlarimizni ishlab chiqishga harakat qildik:

Tijorat banklarida foyda olishga bo'lgan intilish ortishi fonida majburiyatlar bilan bog'liq risklarning vujudga kelishi oshib boradi. Shu bois, aktivlarning shakllanish hajmiga nisbatan majburiyatlarning keskin oshib ketmasligiga e'tibor qaratish muhimdir, deb o'ylaymiz.

Tijorat banklarida majburiyatlarni boshqarish samaradorligini oshirish uchun derivativlardan foydalanish orqali ularni himoyalash tizimini yaratish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklarida davlatning ulushi mavjudligi mablag'lar jalb etish bilan bog'liq bozorda raqobat muhitining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababdan, tijorat banklarida transformatsion islohotlarni jadallashtirish orqali banklar majburiyatlari tarkibida xususiy sektor mablag'lari ulushini oshirishga e'tibor berish kerak.

Tijorat banklari majburiyatlarini shakllantirishda mablag'lar jalb etish vositasi sifatida raqamli texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, mijozga qaratilgan qulay moliyaviy platformalarni yaratish lozim.

Tijorat banklari majburiyatlari tarkibini tahlil etishda mijozlarning demografik omillari, majburiyatlarining muddatlari, ularning qiymati kabi omillar bilan birga valyuta bo'yicha taqsimotini ham tahlil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Umuman olganda, banklarning majburiyatlari vujudga kelishida ikki holat asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Birinchidan, foyda olishga bo'lgan intilishning doimiy xarakterga ega bo'lishi; ikkinchidan, banklarning o'z kapitali bilan mablag'larga bo'lgan talabning kichik qismini qoplay olish imkoniyatigina mavjudligi sababli majburiyatlarni jalb etishga zarurat saqlanib qoladi. Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarining majburiyatlari tarkibida jalb etiladigan mablag'lar, xususan, depozit operatsiyalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, depozitlarni boshqarishga doir ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga bo'lgan talabni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Depositors with commercial banks (per 1,000 adults). World Bank
2. Depositors with Commercial Banks (per 1,000 Adults) By Country. Trading Economics
3. Абдуллаева Ш.З. “Банк хизматларини такомиллаштириш орқали банкларнинг ресурс базасини кенгайтириш.” // Тижорат банклари ресурс базасини мустахкамлаш, инвестиция фаоллиги ва молиявий барқарорлигини оширишнинг долзарб масалалари. Республика илмий-аамлий конференция материаллари. – Т., 2016. – 28 б.
4. Absalamov, A., Majidov, M. (2022). “Ўзбекистон банкларида актив-пассивларни бошқариш

- ҳолати.” Moliya va bank ishi, 8(1), 123-132.
5. Мўминова, М. (2022). “Тижорат банкларида актив ва пасив операцияларни бошқариш асослари.” *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(2), 80-86.
 6. Саипназаров Ш.Ш. “Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини ривожлантиришда молиявий инжинирингдан фойдаланиш йўллари: и.ф.б.ф.д. ... автореферат.” – ЎзР.БМА. - Т., 2020. – 67 б.
 7. Меликов О.М. “Тижорат банклари кредит ва депозит хизматлари амалиётини такомиллаштириш йўллари: и.ф.б.ф.д. ... автореферат.” – Денов ТПИ. - Т., 2023. – 56 б.
 8. Маматов, А. А. (2023). “Ҳозирги кунда ўзбекистон банкларида актив-пасивларни бошқариш ҳолати.” *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(6), 1195-1212.
 9. Ибрагимова, И., & Қурбонов, Ж. (2023). “Тижорат банкларида мажбуриятлар ҳисобини халқаро стандартлар асосида юриштиринг хусусиятлари.” *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(4), 147–156. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp147-156>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

